

**НОВЫЙ УЗБЕКСКИЙ ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ****Юсупова Миримгуль Жалгасбаевна**

и.о. доцента Национального университета Узбекистана имени Низами.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15814831>

Аннотация. В статье рассматривается тот факт, что развитие национального самосознания, национальной духовности, патриотизма, гражданственности и сознательной активности у будущих специалистов Узбекистана в Новом Узбекистане сегодня определяется общенациональным (Вместе) движением этнической (Я) и гражданской (Мы) идентификации, что находит свое отражение в компетенциях, формирующих базовые знания и умения при освоении профильных дисциплин, что является основой для того, чтобы Новый Узбекистан занял достойное место в основных направлениях мирового цивилизационного развития. При этом системно осмысливается особая значимость осознания национальной идентичности в формировании глобальной гражданственности личности и ведущая роль в этом процессе, отводимая учителям, особенно начальным и школьным, а также важность формирования и привития им патриотизма Нового Узбекистана, среди основных профессиональных компетенций, в подготовке будущих учителей, передающих этнический опыт подрастающему поколению и служащих его интеграции в мировое пространство.

Ключевые слова: Патриотизм нового Узбекистана, профессиональные компетенции, этническая, гражданская и национальная идентификация, будущий учитель, система педагогического высшего образования.

Annotation. The article examines the fact that the development of national self-awareness, national spirituality, patriotism, citizenship and conscious activity among future specialists of Uzbekistan in New Uzbekistan is today determined by the nationwide (Together) movement of ethnic (I) and civil (We) identification, which is reflected in the competencies that form basic knowledge and skills in mastering specialized disciplines, which is the basis for New Uzbekistan to take a worthy place in the main directions of world civilization development. At the same time, the special significance of awareness of national identity in the formation of global citizenship of the individual and the leading role in this process assigned to teachers, especially primary and school teachers, as well as the importance of forming and instilling in them the patriotism of New Uzbekistan, among the main professional competencies, in the training of future teachers who pass on ethnic experience to the younger generation and serve its integration into the world space are systematically comprehended.

Key words: Patriotism of the new Uzbekistan, professional competencies, ethnic, civil and national identification, future teacher, system of higher pedagogical education.

Annotasiya. Maqolada bugungi kunda Yangi O'zbekistonda O'zbekistonning bo'lajak mutaxassislarida milliy ong, milliy ma'naviyat, vatanparvarlik, fuqarolik va ongli faoliyatining rivojlanishi **etnik (Men)** va **fuqarolik (Biz)** identifikatsiyasining **umummilliy (Birgalikda)** harakati bilan belgilanishi mutaxassislik fanlarini o'zlashtirishda asosiy bilim va ko'nikmalarni shakllantiruvchi kompetesiyalarda o'z aksini topishi Yangi O'zbekistonning jahon sivilizatsiyaviy rivojlanishining asosiy maydonlarida munosib orin egallashining negizini tashkil etishi haqida so'z boradi. Shu bilan birga, shaxsning global fuqaroligini shakllantirishda milliy o'zligini anglashning o'ziga xos ahamiyati hamda ushbu jarayonda yetakchi rol o'qituvchiga, ayniqsa boshlang'ich va maktab o'qituvchilariga yuklanganligi yosh avlodga etnik tajribani etkazuvchi

va uning jahon makoniga integratsiyalashuviga xizmat qilishi bilan bo'lajak o'qituvchilrni tayyorlashda aynan ularda asosiy kasbiy kompetetsiyalar qatorida Yangi O'zbekiston vatanparvarligini shakllantirish va singdirish muhimligi tizimli talqin qilinadi.

Kalit so'zlar: *Yangi O'zbekiston vatanparvarligi, kasbiy kompetetsiyalar, etnik, fuqarolik va umummilliy identifikatsiya, bo'lajak o'qituvchi, pedagogik oliy ta'lim tizimi.*

Введение. Сегодня Новый Узбекистан – это государство с многонациональным и многоконфессиональным общественным строем, стремящееся к созданию единой идеи и общенационального устремления, основанного на патриотизме и любви к своей земле.

Такие стратегически важные действия в новой интерпретации служат решению задач укрепления политической независимости Узбекистана, этнополитической и этнокультурной общности узбекского народа, духовного, физического и экологического здоровья населения. Это достаточно сложная задача, требующая сохранения последовательности, целостности, единства и общественного согласия. В период острых конфликтов с различными толкованиями и направлениями Узбекистан движется к новой модели диалога, основанной на этнической идентичности, что означает формирование новой колыбели гражданской нации, которая позволит народу объединиться в сути единых целей государства и не допустит столкновения интересов и ценностей различных этносов, проживающих в Узбекистане, свяжет их стремления с судьбой Родины, что повлияет на идентичность всего узбекского народа и станет стержнем национального сознания народа.

Поэтому развитие национального самосознания, национальной духовности, патриотизма, гражданственности и осознанной активности у будущих специалистов Узбекистана, определяемое общенациональным (Вместе) движением этнической (Я) и гражданской (Мы) идентификации, отраженной в компетенциях, формирующих базовые знания и навыки при освоении специализированных дисциплин, является основой для того, чтобы Новый Узбекистан занял достойное место в основных направлениях мирового цивилизационного развития. Это свидетельствует об особой значимости осознания национальной идентичности в формировании глобального гражданства человека. Ведущая роль в этом процессе отводится учителю, особенно учителю начальных классов и школьному учителю, который передает этнический опыт молодому поколению и служит его интеграции в мировое пространство. Сегодня в Узбекистане достигнут устойчивый общественный консенсус о необходимости развития чувства патриотизма, что наблюдается в повседневной жизни. Однако и сегодня гражданско-патриотическое воспитание в нашей стране остается целевой темой. Ведь завтрашний день каждой нации напрямую зависит от того, как она воспитывает и обучает молодое поколение сегодня.

Обсуждение и анализ актуальности темы. Новый Узбекистан рассматривает патриотизм своего общества как ключевой компонент гражданской идентичности, считает гражданскую нацию и гражданское общество тесно взаимосвязанными, а идеологию общественного согласия, интернационализма и гуманизма рассматривает как общечеловеческие ценности, лежащие в основе своего патриотизма. Это такие ценности, как трудолюбие, хорошее поведение, знания, доброта, порядочность, толерантность и гуманность. На современном этапе развития Узбекистана эти ценности являются приоритетными в процессе воспитания узбекского патриотизма, а патриотизм рассматривается как источник развития страны и личности, обеспечивающий единство и согласие.

Сегодня различные социальные сети, группы и течения в Интернете, стремительно входящие в жизнь общества, насаждают среди молодежи идеи, противоречащие национальным ценностям. К сожалению, не секрет, что материализм преобладает над духовностью, и молодежь поставила перед собой единственную цель – зарабатывание денег, роскоши и легкого дохода без какого-либо тяжелого труда. Поэтому в настоящее время суть патриотизма заключается в необходимости определения задач и содержания воспитания патриотизма у молодежи, студентов и школьников, направленных на их взгляды, действия и вклад в процессы на мировой арене, и в то же время процессы, которые напрямую связаны с будущим Нового Узбекистана. Судьба государства напрямую связана со школой, образовательным процессом. Это, в свою очередь, подразумевает формирование патриотических чувств, привычек сознания и профессионального поведения у будущих учителей.

В частности, высшая задача будущих учителей – воспитание будущего нации – находит свою поведенческую мотивацию в каждом ученике, выражая его усилия, определяемые гражданским долгом. В свою очередь, среди основных задач будущего учителя в высших учебных заведениях, дающих педагогическое образование, необходимо совершенствовать, прежде всего, его активность в профессиональной деятельности на основе нравственных норм и его знания и умения, направленные на формирование у учащейся молодежи общечеловеческих норм [3].

Таким образом, несомненно, патриотическое воспитание неразрывно связано с общим образованием молодежи, как нравственным, так и гражданским. Поэтому было бы целесообразно изучать эти основы отдельно как самостоятельное направление.

Стоит отметить, что сущность патриотического воспитания – это понятие, которое определяется развитием социальной среды и, соответственно, не является постоянным по своему смысловому содержанию. Давайте рассмотрим это в ретроспективе:

Так, в эпоху социализма советский патриотизм понимался следующим образом:

- Патриотизм – это горячее чувство безграничной любви к Родине, безграничной преданности своей Родине, глубокое чувство ответственности за ее судьбу и защиту. Он считался сложным, многогранным качеством, выражающим отношение советского человека к другим людям, к социалистическому обществу, к труду в интересах Родины. Он является признаком преданности трудящихся своей социалистической Родине, ее общественно-политическому строю [5];

- В постсоветскую эпоху современный патриотизм считался сложным и многогранным явлением, его содержанием являются: нравственный принцип, высшее нравственное качество, нравственное чувство, проявляющееся в труде на благо развития

Родины, нравственное качество, проявляющееся в идейно-политическом сознании, то есть оно включает в себя нетерпимость к своему содержанию.

На постсоветском пространстве возрождается понятие патриотизма «малая родина», а формирование национального сознания, адаптированного к содержанию понятий «родной дом», «отечество», село, где родился, город и многоквартирный дом, подчеркивает его уникальность.

В 2000-х годах во всех странах Центральной Азии проводится национальная идеологическая работа по укреплению понятий «Национальность», «Мы», «Моя страна», «Моя Родина», «Национальные ценности».

Важнейшей идеологической задачей в независимом Узбекистане является воспитание узбекского патриотизма, национальной идеологии, четко определяющей политическое и социальное развитие каждого гражданина, исходя из интересов государства и нации.

По мнению А.Н. Вырщикова, выделение «национального патриотизма» в отдельную категорию должно основываться на знании истории и культуры своего народа, знакомстве с его наследием, любви к своей Родине и формировании осознанной национальной идентичности, причем это уважение должно быть обязательным условием [2].

Патриотизм нового Узбекистана представляет собой развитие концепции национального и государственного патриотизма в контексте нового политического курса нации до 2030 года и выражает высокий уровень уникального отношения человека к своему государству. В этом случае интересы государства неразрывно связаны с собственными интересами, то есть подразумевается готовность служить Родине не декларативно, а на деле. В основе этого лежит создание гражданской нации, понимаемой как межнациональное общество всех этносов Узбекистана.

Шавкат Миромонович Мирзиёев, четко определивший важнейшие задачи общества и государства в Стратегии развития Узбекистана до 2030 года как нового этапа развития строительства Нового Узбекистана, подчеркнул необходимость воспитания педагогами патриотизма, дальнейшего расширения, дополнения и уточнения его содержания и сути в новых условиях, а также ряд других задач.

Для современного узбекского общества важно, чтобы каждый человек не только помнил свою историю, гордился своей Родиной и понимал, что счастье каждого человека зависит от успехов страны, но и не оставался равнодушным к событиям, происходящим в государстве, и рассматривал высокое чувство патриотизма как залог высокой конкурентоспособности нации. Следовательно, государственная политика в этом плане имеет ряд важных направлений, важнейшим и уникальным из которых является сфера образования, то есть фундаментальная основа воспитания подрастающего поколения.

В меняющемся мире возрастает значение высшего педагогического образования как социального института, готовящегося к реализации новой образовательной стратегии Новой Республики Узбекистан, основанной на формировании нового узбекского патриотизма у молодого поколения будущих учителей.

В Послании Главы государства народу Узбекистана о Стратегии «Узбекистан – 2030», уточняя ряд приоритетных задач, неоднократно подчеркивается, что новый узбекский патриотизм в многонациональном государстве должен выполнять задачу объединения народа Узбекистана, и каждый человек должен вносить в это свой вклад – требование дня. Исходя из потребностей современности, преподавание патриотизма «Нового Узбекистана» в высших учебных заведениях должно быть организовано таким образом, чтобы рост национального самосознания единого народа Узбекистана происходил на основе диалога культур. Культурные различия не стираются, а осмысливаются через призму традиционных форм культуры. Это способствует воспитанию социально активного молодого поколения с высокой культурой межнационального диалога.

Этот процесс осуществляется в контексте трех компонентов национальной идеи:

1. Этническое воспитание для государствообразующей нации, осуществляемое на основе этнического воспитания

этнообразования, подразумевающего развитие идентичности («Я из Узбекистана», «Я представитель народа Узбекистана», «Я дитя Нового Узбекистана»);

2. Гражданство, включающее поликультурный образовательный процесс, подразумевающее развитие гражданской идентичности представителей всех национальностей, составляющих единый народ Нового Узбекистана (формирование образа «Я гражданин Узбекистана»);

3. Развитие конкурентоспособности для всего народа Узбекистана, осуществляемое через интеллектуальное воспитание в национальном масштабе (образ «Я - Мы - Вместе - интеллектуальный, конкурентоспособный народ»).

В таких условиях возрастает ценностная значимость формирования патриотической культуры будущих учителей; они должны осознавать патриотизм как собственную ценность, его содержание поможет учителю осознать и утвердить себя как носителя этнических ценностей.

Таким образом, очень важно, чтобы подход в новой трактовке был принципиально новым. Потому что, будущие учителя должны понимать патриотизм как активное участие в развитии Родины, подтвержденное ежедневным трудом, и должны стать главной опорой развития государства, реализуя патриотическое воспитание в целостном образовательном процессе.

Результаты анализа и предложения. Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев в своей «Стратегии до 2030 года» ярко выразил свои взгляды на государство и определил роль молодежи в построении Нового Узбекистана, наделив молодых людей следующими качествами: ответственными и мотивированными, образованными, здоровыми, готовыми к труду в условиях современной рыночной экономики, сохраняющими традиции предков.

Анализируя различные источники, изучающие патриотизм Нового Узбекистана, очень сложно найти и точно описать конкретные компоненты патриотизма, которые необходимо формировать и развивать сегодня. В связи с этим его точная реализация в системе воспитательного процесса в учебных заведениях, и постановка диагноза в этом плане является уникальным процессом. Тем не менее, мы постарались выделить и представить его компоненты:

- уважение к государственным символам;
- знание государственного (узбекского) и родного языков как факторы выражения гражданских чувств и сохранения лояльности Узбекистану;
- знание культуры и традиций народов, проживающих на территории современного Узбекистана с древнейших времен, иными словами, этническое сознание (включающее в себя знание истории, обычаев, культурных особенностей и осознание этнической идентичности всех национальностей, проживающих в Узбекистане);
- применение принципа построения и регулирования определенной формы поведения в условиях межнациональных отношений;
- отношение к другому человеку как к равноценному человеку на основе толерантности, сформированной в межличностных отношениях в многонациональном обществе;

- признание и уважение права на многообразие (национальность, вероисповедание), готовность жить и работать в многонациональной среде.

- осознавать себя гражданином Нового Узбекистана, то есть ощущать свою идентичность с культурой многонационального узбекского общества;

- глубоко понимать свою неотделимость от Родины, осознавать чувство неразрывной связи с ней.

Подобное возникает при комплексном использовании всех компонентов патриотического воспитания. Сегодня высшие учебные заведения Узбекистана должны уделять первостепенное внимание формированию узбекского народа как единой этнополитической общности. Образовательная система высшего педагогического вуза должна быть направлена на подготовку будущих учителей, которые займут активную позицию в вопросах воспитания нового узбекского патриотизма. Необходимо и важно определить его как систему ценностей, формирующую идентичность, единство и социальную гармонию с высшей идеей, направленной на развитие государства. Единство ценностей определяет специфические черты патриотизма нового узбека.

Реализация ценностей в педагогическом контексте подразумевает следующие концептуальные правила:

Во-первых, 1-й этап патриотического воспитания школьников должен обеспечивать комплексный подход к формированию личности, ее способностей, усвоение национальных позиций с воспитанием общечеловеческих и национальных культурных ценностей.

Во-вторых, образовательные организации должны использовать 2 подхода: структуру образования и вариативные формы и методы образования.

Заключение. Таким образом, важнейшими условиями воспитания школьников на основе национальной идеи являются:

- внимание к четкому поэтапному и конечному образовательному результату;

- формирование патриотизма Нового Узбекистана и превращение его в неотъемлемую часть образования и воспитания;

- опора на творческую активность учащихся в патриотических мероприятиях;

- определение активной позиции педагогического коллектива в воспитании патриотизма Нового Узбекистана у школьников и превращение его в принцип профессиональной компетентности;

- успешная реализация национальных ценностей в профессиональной подготовке, прежде всего, готовность к постоянному обновлению своих профессиональных компетенций, а также укрепление приверженности национальным традициям и ценностям.

Сегодня подчеркивается, что личностные качества педагога, его мир ценностей, чувств, убеждений имеют огромное значение. Хотя мы и изучаем психолого-педагогическую литературу и государственные документы по образованию, мы постарались прояснить и уточнить один из видов компетентности, а именно содержание патриотизма.

Патриотическая компетентность подразумевает готовность и способность осознанно и профессионально решать задачи воспитания патриотизма Нового Узбекистана у будущих студентов.

Содержание патриотической компетентности будущих учителей имеет следующие параметры:

- сформированность внутренней положительной мотивации к воспитанию патриотизма Нового Узбекистана у студентов;
- продемонстрировать на практике широкий спектр теоретических и методических знаний в области воспитания патриотизма в Новом Узбекистане:
- формирование практических навыков организации патриотизма наряду с профессиональными теоретическими знаниями;
- проведение патриотических мероприятий с расчетом на результат, освоение инновационных форм патриотического воспитания и их широкое применение на практике.

Овладение будущим учителем вышеперечисленных компетенций следует учитывать среди требований к современному учителю Нового Узбекистана, а также устанавливать требования к личностным характеристикам. А именно:

- личность с определенным уровнем патриотической культуры, развитым национальным сознанием;
- конкурентоспособная личность, обладающая способностью к обучению и передаче общечеловеческих и национальных ценностей, умеющая быстро адаптироваться к быстро меняющимся окружающим условиям.

Формирование патриотической культуры, являющейся неотъемлемой частью профессионального развития будущего учителя, представляет собой целенаправленный процесс включения его в различные образовательные и внеучебные мероприятия, которые связаны с их содержанием и являются стимулом к социальной активности.

В этой связи мы попытались уточнить ряд системных понятий в формировании патриотизма Нового Узбекистана в системе педагогического образования. В их рамках мы проанализировали условия реализации процесса формирования патриотической культуры будущего учителя в условиях вуза.

Использованная литература:

1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология [Текст]: учебник для студентов вузов / Г.С. Абрамова. - Екатеринбург: Деловая книга, 1999. - 624с.
2. Выршиков, А.Н. Стратегии научных исследований феномена патриотизм и патриотическое воспитание молодежи [Текст] / А.Н. Выршиков, М.Б. Кусмарцев. - Волгоград, 2007. - 550 с.
3. Ипполитова, Н.В. Теория и практика подготовки будущих учителей к патриотическому воспитанию учащихся [Текст]: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08 / Н.В. Ипполитова. - Челябинск, 2000. - 50 с.
4. М.Ж.Юсупова, Реформы в области образования направленные на развитие страны в современном Новом Узбекистане [Текст]: Научно-теоретический журнал. Научный вестник Ташкентского педагогического университета им. Низами. №3. 2024.г. Ташкент.